

Anuario de Investigación del Posgrado en Urbanismo

4

Colaboradores 2017

Doris Tarchópulos
Jorge Pérez Jaramillo
Juan Manuel Patiño
Giovanna Spera
Taller de gestión urbana en París
Seminario internacional
Tejidos urbanos en Madrid
Memoria fotográfica de París

Speudo

Celia Elizabeth Caracheo Miguel
Lizamell J. Díaz Ayala
Carolina Suárez Valencia
Carlos Topete Pozas
Fernando Álvarez Chavira
Jesús Gabriel González Macías
Vianey Alejandra Macías Esparza

Vestigium

Pamela I. Castro Suárez
Esther Maya Pérez

Primera época ■ Año 4 ■ Numero 4 ■ México ■ Marzo 2017

Universidad Nacional Autónoma de México
Posgrado en Urbanismo

Anuario de Investigación del Posgrado en Urbanismo

Primera época / Año 4 / Número 4 / México / Marzo 2017

UNAM
POSGRADO
URBANISMO

INSTITUTO
DE INGENIERÍA
UNAM

IIS
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES
SOCIALES

IG
INSTITUTO DE
GEOGRAFÍA
UNAM

Facultad de Estudios Superiores

Acatlán

Anuario de Investigación del Posgrado en Urbanismo

Primera época / Año 4 / Número 4 / México / Marzo 2017

Certificado de Reserva de Derechos al Uso Exclusivo 04-2014-071711014900-102

Anuario de Investigación del Posgrado en Urbanismo, Año 4, Número 4 (marzo 2017-febrero 2018) es una publicación anual, editada por la Universidad Nacional Autónoma de México, Ciudad Universitaria, Delegación Coyoacán, Ciudad de México, C.P. 04510, a través del Posgrado en Urbanismo, Unidad de Posgrado, edificio H, primer piso, Circuito de Posgrados, Ciudad Universitaria, delegación Coyoacán, Ciudad de México, C.P. 04510, teléfono: 5623-7037. Correo electrónico: aipur-urbanismo@posgrado.unam.mx, editor responsable: Dr. Héctor Quiroz Rothe. Certificado de Reserva de Derechos al Uso Exclusivo No. 04-2014-071711014900-102, ISSN: 2448-6744, ambos otorgados por el Instituto Nacional del Derecho de Autor, Certificado de Licitud de Título y Contenido No. 16694, otorgado por la Comisión Calificadora de Publicaciones y Revistas Ilustradas de la Secretaría de Gobernación, impreso por Grupo RJ&HO, S.A. de C.V., Privada de Nayarit No. 02-A, Col. Héroes de Padierna, C.P. 10700, Delegación Magdalena Contreras, Ciudad de México, teléfono: 5532 2893, correo electrónico: antoniorivas1202@hotmail.com. Este número se terminó de imprimir el día 31 de marzo de 2017, con un tiraje de 500 ejemplares, impresión tipo offset, con papel bond de 90 g para los interiores y papel couché de 250 g para los forros.

El contenido de los artículos es responsabilidad de los autores y no refleja el punto de vista del Posgrado en Urbanismo, del Comité Editorial, de los árbitros ni del editor. Se autoriza la reproducción de los artículos (no así de las imágenes) con la condición de citar la fuente.

Correspondencia y distribución: *Anuario de Investigación del Posgrado en Urbanismo*, Unidad de Posgrado, edificio H, primer piso, Circuito de Posgrados, Ciudad Universitaria, delegación Coyoacán, CP. 04510, Ciudad de México, teléfono: 5623 7037. Correo electrónico: aipur-urbanismo@posgrado.unam.mx

Héctor Quiroz Rothe
Editor

Delta Lara Lailson
Asistente editorial

Carlos Chávez Calvillo
Corrección de estilo
y cuidado editorial

Carla Vera Rodríguez
Concepto gráfico,
diagramación, formación
y diseño de portada

Lizamell J. Díaz Ayala
Traducción al inglés

Erika Alcantar García
Diego Hoshin López Vergara
Mauricio Mondragón Yépez
Asistentes en la
corrección de estilo

Grupo RJ&HO
Impresión

Contenido / Table of Contents

Speudo

Madrid: aspectos relevantes para la gestión urbana del transporte metropolitano
Madrid: Important Features for the Urban Management of the Metropolitan Transport

15

Fernando Álvarez Chavira, Jesús Gabriel González Macías, Vianey Alejandra Macías Esparza

Análisis del fenómeno de la delincuencia urbana desde la interacción social en el espacio urbano
Analysis of the Phenomenon of Urban Delinquency from Social Interaction in the Urban Space

33

Celia Elizabeth Caracheo Miguel

Principales problemáticas de las políticas culturales de rehabilitación urbana
Main Issues of Cultural Policies for Urban Rehabilitation

55

Lizamell J. Díaz Ayala

Aportes teóricos en la construcción del concepto “borde”
Theoretical Contributions in the Construction of the "Edge" as a Concept

73

Carolina Suárez Valencia

Urbanización periférica y su efecto ambiental
El caso de las barrancas de Cuajimalpa, Ciudad de México
Peripheral Urbanization and its Environmental Effect
The Case of Cuajimalpa Ravines, Mexico City

87

Carlos Topete Pozas

Vestigium

La economía de las transformaciones del espacio público en vecindarios de bajo ingreso
The Economics of Public Space Transformations in Low-income Neighborhoods

113

Pamela I. Castro Suárez

Valle de San Pedro en Valle de las Palmas, Tijuana, Baja California:
una ciudad fantasma
Valle de San Pedro in Valle de las Palmas, Tijuana, Baja California:
A Ghost Town

141

Esther Maya Pérez, Camilo Francisco Martínez Romero

Colaboradores 2017

Memoria fotográfica de París
Paris Photographic Memory

155

El Plan de Ordenamiento Territorial de Medellín 2014:
un modelo territorial para la intervención estratégica
Medellin Land Use Plan 2014:

A Territorial Model for Strategic Intervention

Jorge Pérez Jaramillo, Juan Manuel Patiño, Giovanna Spera, Doris Tarchópulos

175

Taller de gestión urbana en París Francia
Urban Management Workshop in Paris, France

Dulce Azalia Chiquete Angulo

Jessica Jesdith Jiménez Hernández

Attyani Laureano Solís

Álvaro Lomelí Covarrubias

Diego Hoshin López Vergara

Sandra Fabiola Mata Solano

Mauricio Mondragón Yépez

Li Angélica Rodríguez Valenzuela

Miguel Ángel Terán Sánchez

Alejandro Zárate de la Torre

Posgrado en Urbanismo, UNAM

199

Seminario internacional “Tejidos urbanos en las ciudades del siglo XXI.
Centro, periferia y región”. Madrid, España

International Seminar "Urban Tissues in the 21st Centuries Cities.

Center, periphery and region." Madrid, Spain

María Carolina Quintana Noriega

Esmeralda Castellanos Rojas

Camilo Martínez Romero

Andrea Victoria Vásquez Cantero

María Daniela Quiñones Arjón

Posgrado en Urbanismo, UNAM

221

Seminario internacional

"Tejidos urbanos en las ciudades del siglo XXI. Centro, periferia y región". Madrid, España

María Carolina Quintana Noriega
Esmeralda Castellanos Rojas
Camilo Francisco Martínez Romero
Andrea Victoria Vásquez Cantero
María Daniela Quiñones Arjón
Posgrado en Urbanismo, UNAM

Resumen

El siguiente artículo emana de una experiencia colectiva de intercambio y visita académica, denominada "Tejidos urbanos en el siglo XXI. Centro, periferia y región", en la cual, durante cinco días, se realizaron diversas actividades que pusieron en perspectiva a la ciudad de Madrid, la región en la que se encuentra inscrita y el contexto internacional del cual forma parte. Alumnos de la maestría en urbanismo, tuvieron la oportunidad de conocer y recorrer los proyectos urbanos más emblemáticos de los últimos 30 años, en un ejercicio que obligadamente remite a efectos comparativos con la realidad de las ciudades mexicanas, mismos que se plasman, desde un balance crítico, en las siguientes páginas. Diferentes tópicos dan cuenta de que el ejercicio reflexivo con los ejemplos de otras latitudes son una fuente de ideas para la elaboración de políticas y proyectos urbanos.

Palabras clave: políticas urbanas, regeneración, vivienda

Abstract

The following article is originated from the collective experience of the academic visit and exchange provided by the seminary Tejidos urbanos en el siglo XXI. Centro, periferia y región, which, during five days of different activities,

helped to get the city of Madrid, it's inscribed region and the international context of which it is part of, into perspective. Students of the Master in City Planning had the chance to visit, walk and getting to know the most emblematic urban projects of the last 30 years, in an exercise that obliges to refer and to compare with the mexican cities. These comparisons are shown in this pages, from a critic balanced point of view. Different topics take into account that the introspective exercise regarding examples from other latitudes are a source of ideas for new urban policies and projects.

Keywords: *urban policies, regeneration, housing*

Introducción

Si bien el intercambio de experiencias, conocimientos y puntos de vista con otras personas, afines o no a nosotros, resulta siempre enriquecedor, lo es aún más cuando se tiene la oportunidad de llevarlo a cabo desde perspectivas y formas de pensamiento surgidas en diferentes latitudes de nuestro planeta.

El seminario sobre "Tejidos urbanos en las ciudades del siglo XXI. Centro, periferia y región" realizado en la ciudad de Madrid, España, del 20 al 25 de junio de 2016, tuvo como objetivo precisamente este intercambio, en torno a las prácticas y proyectos urbanos que buscan potenciar el desarrollo, para así aportar a los estudiantes "una visión global sobre el concepto de ciudad y las distintas prácticas urbanísticas" que pudieran retroalimentar nuestros proyectos finales de investigación.

El presente artículo realiza un balance sintético de algunas de las políticas y proyectos urbanos más emblemáticas realizadas en la ciudad de Madrid durante los últimos 25 años, a través del análisis crítico de ejemplos concretos que se visitaron y conocieron durante el seminario, realizado en conjunto con la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid (ETSAM).

Con la entrada de España a la Unión Europea, el crecimiento económico acelerado de los años noventa y la inserción de la economía ibérica en un plano de importancia global y regional, Madrid se convirtió en el centro de las operaciones estratégicas del Estado Español para consolidar un nodo de desarrollo económico y social. A través de ambiciosas políticas de vivienda, regeneración urbana y transporte, en el marco de esquemas de gestión realizados bajo el enfoque de la gobernanza, la ciudad sufrió una transformación radical cuyos resultados son valorados desde una perspectiva urbana y social, con el fin de

destacar las experiencias positivas, los desafíos pendientes y las posibles enseñanzas para las ciudades mexicanas.

En los siguientes ensayos, el grupo de alumnos de la Maestría en Urbanismo de la Universidad Nacional Autónoma de México, que participamos en el seminario nos dimos a la tarea de analizar las políticas y operaciones urbanas más emblemáticas realizadas en la Ciudad de Madrid, con el objetivo de valorar las experiencias positivas, retos, y posibles enseñanzas para las ciudades mexicanas.

El desarrollo urbanístico de Getafe Sector III como antecedente de los Programas de Actuación Urbanística para la Comunidad de Madrid¹.

La constante presión del crecimiento urbano expansivo hacia las periferias de los centros de población en España, a mediados del siglo XX, llevó a la necesidad de formular disposiciones que regularan el ordenamiento del territorio. Fue así que en 1978 se aprobó por Real Decreto el "Reglamento de Planeamiento para el desarrollo y aplicación de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana", el cual en su artículo 4 establece que:

"Los Planes Generales Municipales de Ordenación se desarrollarán, según la clase de suelo sobre la que se actúe y en atención a la finalidad perseguida en cada caso, a través de Planes Parciales, Estudios de Detalle, Programas de Actuación Urbanística o Planes Especiales."
(BOE, 1978)

A partir de su publicación, los Programas de Actuación Urbanística (PAU), de la mano de esta Ley y su Reglamento, dotaron al Estado de un instrumento que le ha permitido impulsar el desarrollo urbano de manera ágil, sin la necesidad de recurrir a una modificación de los Planes Generales de Ordenación Urbana (PGOU). Su principal característica, se encuentra en que posibilita el ordenamiento territorial de extensiones de suelo aún no programadas para su desarrollo, como unidades urbanísticas integrales, que deben contemplar la suficiente dotación de equipamientos y servicios para cubrir a la población proyectada.

En un sentido estrictamente conceptual y para fines de comprensión, son similares a los Desarrollos Urbanos Integrales Sustentables (DUIS) con los que se cuenta en la normatividad mexicana, toda vez que contemplan "[...] áreas de

¹Elaborado por María Carolina Quintana Noriega. Arquitecta, estudiante de la Maestría en Urbanismo, UNAM. mkroqn@gmail.com

desarrollo integralmente planeadas que contribuyen al ordenamiento territorial de los estados y municipios al tiempo que promueven un desarrollo urbano más ordenado, justo y sustentable” (Pérez, 2012), pero que como se tuvo oportunidad de revisar en la pasada edición número 3 del Anuario de Investigación del Posgrado en Urbanismo, no siempre han cumplido sus objetivos. (AIPUR, 2016. p102-104)

Si bien se podría realizar un análisis mucho más extenso al respecto, el presente trabajo revisará la aplicación particular de este instrumento en distintos proyectos dentro de la Comunidad de Madrid, como los casos de Sanchinarro, Las Tablas, Móstoles Sur y Getafe Sector III.

Al respecto cabe mencionar que si bien, previo a la aprobación del Reglamento de 1978, los municipios vecinos al de Madrid comenzaron a verse presionados por la creciente demanda de suelo urbano para la ciudad, esta herramienta de planeación y ordenación no sería aplicada en la Comunidad de Madrid hasta principios de la década de los 90 del siglo XX. Este fue el caso del municipio de Getafe, el cual revisaremos a continuación como un interesante antecedente de la expansión urbana de la Zona Metropolitana de Madrid durante los últimos 35 años.

Figura 1. Localización del municipio de Getafe dentro del conjunto de municipios que componen la Comunidad de Madrid. Fuente: Elaboración propia con datos del Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid, 2015.

El municipio de Getafe al sur del municipio de Madrid se localiza a menos de 15 km del centro de la ciudad lo cual le permitió servir a ésta como un importante polo industrial hasta los años 70 del siglo pasado, similar a la función que tuvo Vallejo para la Ciudad de México

No obstante, ante la creciente demanda de suelo urbano para expansión de la ciudad de Madrid, en 1977 el municipio de Getafe propuso la elaboración de un proyecto de desarrollo urbanístico denominado Getafe Sector III, mismo que iniciaría en 1979, de la mano del nuevo Plan General de Ordenación Urbana de ese mismo año y concluiría prácticamente una década después en 1988. El proyecto de Getafe Sector III, impulsó el crecimiento y desarrollo de todo el municipio, atrayendo no solamente población, sino servicios y equipamientos.

Dentro del municipio se encuentra también la Base Aérea de Getafe, un equipamiento militar que ocupa aproximadamente el 8.3% del territorio y que al día d

Figura 2. Localización del desarrollo urbanístico Getafe Sector III dentro de su contexto municipal. Fuente: Elaboración propia con datos del Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid, 2015.

El municipio de Getafe observa una población distribuida en un 51% por mujeres y un 49% por hombres, con una concentración por rango de edad mayoritaria entre los 30 y los 49 años de edad. Tiene una población cercana a los 175,000 habitantes, una composición familiar promedio de 2.94 integrantes y presenta una densidad de población promedio de 108.98 habitantes por hectárea.

Figura 3. Distribución de la población del municipio de Getafe por género y por edad y género representada en pirámide poblacional. Fuente: Elaboración propia con datos del Instituto Nacional de Estadística de España, 2015.

Por su parte, la composición familiar que presenta Getafe Sector III es muy similar a la municipal, con 2.97 integrantes por familia. Sin embargo, el barrio cuenta con 21,762 habitantes, lo que representa el 12.96% del total del municipio, sólo por debajo de los barrios Centro y Juan de la Cierva, que contienen al 18.77% y 17.38% de la población municipal, respectivamente. A pesar de ello, y de contar con una superficie de 525.53 hectáreas, la mayor de todos los barrios, que corresponde al 34.10% del total del territorio municipal, Sector III cuenta con una densidad de población de tan sólo 41.4 habitantes por hectárea; la más baja del municipio. Este dato resulta interesante aunque lógico, ya que Getafe Sector III fue el primer barrio español constituido exclusivamente por vivienda unifamiliar.

Figura 4. Distribución de la población del municipio de Getafe por barrio y sus superficies. Fuente: Elaboración propia con datos del Instituto Nacional de Estadística de España, 2015.

En cuanto a equipamientos, Getafe Sector III cuenta con escuelas públicas (colegios e institutos), un colegio privado, el Conservatorio Profesional de Música de Getafe, el centro cívico "Sector III", una biblioteca, el Centro de Poesía "José Hierro", instalaciones deportivas, el polideportivo "Sector III", la piscina municipal "Sector III" y el Hospital Universitario de Getafe, además del centro comercial "Getafe 3". Por su parte, en lo que a infraestructura y conectividad se refiere, el barrio se encuentra ubicado prácticamente en la convergencia de las autovías A-42 Madrid-Toledo y la M-50, y cuenta con una estación de la línea 12 del sistema de MetroSur (Estación Metro Conservatorio), por lo cual está muy bien comunicado con el resto del municipio y con la Zona Metropolitana de Madrid.

Figura 5. Vista aérea de Getafe Sector III ca. 1998. Fuente: Ayuntamiento de Getafe

Con lo anterior y a pesar de acusar un claro trazo racionalista, principal argumento por el cual pudo ser juzgado y catalogado de poco adecuado para el desarrollo de una vida social y familiar agradable, en la visita que realizó el grupo de estudiantes y académicos del Programa de Maestría y Doctorado en Urbanismo de la Universidad Nacional Autónoma de México, pudimos constatar que el conjunto presenta una generosa oferta de espacio público, la cual es ocupada por habitantes de todos los rangos de edad y donde se observa una sana convivencia familiar y social entre los distintos grupos.

Figura 6. Izquierda, Proporción de la superficie construida contra la no construida para el barrio de Getafe Sector III. Derecha, Polígono del barrio de Getafe Sector III resaltando el fondo construido. Fuente: Elaboración propia con base en el levantamiento de la traza urbana de Getafe Sector III ca. 1995 por parte del Ayuntamiento de Getafe.

Basándonos en un levantamiento de la traza urbana del Sector III que data de 1995, publicado por el Ayuntamiento de Getafe, se analizó la proporción del fondo construido contra la superficie total del polígono. De este sencillo ejercicio, se encontró que de las 525.53 hectáreas de la urbanización, tan sólo el 50.3% de éstas fueron destinadas para edificaciones; esto incluyendo la gran masa que representa el centro comercial. Las restantes 261.02 hectáreas corresponden al espacio público del conjunto, en donde si bien un porcentaje grande de éste se encuentra destinado a vialidades, éstas son en su mayoría de carácter peatonal y con arbolado y mobiliario urbano adecuado, lo que sin duda constituye el factor fundamental para que su ocupación por la sociedad que la habita sea constante.

La imagen urbana de la traza puede causar una primera impresión desalentadora y semejante a la que provocan las grandes urbanizaciones periféricas de las desarrolladoras de vivienda mexicanas de este siglo, en especial por su virtual desconexión física con el pueblo de Getafe. Esta separación física pareciera complicarse aún más cuando se le compara precisamente con la vida urbana que ofrece el centro de esta población y su mezcla de usos y plazuelas conectadas por paseos peatonales característicos.

Si bien el barrio de Getafe Sector III, propuso un estilo de vida completamente diferente y semejante en concepto a los suburbios americanos (lo cual se acusa particularmente comparando su densidad de tan solo 41.4 habitantes por hectárea con la del promedio municipal de 108.98 habitantes por

hectárea y sin mencionar la de Madrid centro), también nos recuerda que una generosa dotación de equipamientos² y un adecuado tratamiento del espacio público que provea de sendas que conecten a estos con las distintas áreas del conjunto, puede hacer la diferencia entre una repetición casi infinita de fachadas y vialidades especializadas en el automóvil, y una zona habitacional que propicia el encuentro y el correcto desarrollo social de la población.

El diseño del espacio público en Getafe Sector III permite la conectividad entre las distintas zonas del conjunto y las enlaza con los distintos sistemas de transporte colectivo, que a su vez comunica a todo el barrio con el resto de la ciudad, todo esto además permitiendo la apropiación del espacio por parte de sus habitantes. Esto resulta fundamental, dado que las dinámicas urbanas contemporáneas se perciben cada vez más aislantes y segregadas. Las identidades individuales se pierden en las grandes masas de las urbes posmodernas, dejando la interacción social reservada para grupos de pertenencia cada vez más especializados, y por lo general, mutuamente excluyentes. Jane Jacobs encontraba en la propia multitud de las ciudades y en el salir a la calle, la oportunidad de relacionarse con el otro y de entenderlo como uno mismo.

Por ello, es importante reconocer que el urbanismo es mucho más que exclusivamente el diseño urbano aislado; pero este último, trabajado adecuadamente y considerando las condiciones y necesidades socio-demográficas particulares, con un especial atención en el diseño y procuración del espacio público como eje rector para la integración social, puede significar el éxito o el fracaso de un desarrollo urbano.

A continuación y teniendo en cuenta lo vertido anteriormente, analizaremos las implicaciones del espacio público en los distintos casos visitados, seguido por una revisión de los Programas de Actuación Urbanística de Sanchinarro, Las Tablas y Móstoles Sur, en la lógica de analizar su aplicación como política pública de gestión y ordenamiento del suelo, así como su resultado y efectos en el desarrollo social y la vida diaria de sus comunidades.

²Es pertinente agregar, que esta cesión de espacio público como oferta de diseño urbano se debió a una obligación legal dentro del marco normativo español y no una muestra de buena voluntad por parte del desarrollador.